

Данный кейс является результатом реализации индивидуального проекта *Турсынхановой Айым* по теме «Wistar» в рамках онлайн курса «Компьютерные технологии в биологии» (автор – А.В. Ваганов) (<https://stepik.org/course/60859/promo>)

Вистар (Wistar) – аутбредные белые крысы. Эта линия была разработана Вистаровским институтом в 1906 г. для использования в биологических и медицинских исследованиях и является первой линией крыс, выведенной в качестве модельного организма в то время, когда лаборатории использовали преимущественно домашних мышей. Более половины всех лабораторных линий крыс произошли от первой популяции. На данный момент крысы Вистар являются наиболее популярными крысами в лабораторных исследованиях.

Они характеризуются широкой головой, длинными ушами и имеют длину хвоста, которая всегда короче длины тела.

- Окраска шерсти: белые, альбиносы.
- Масса тела взрослого животного 200 — 400 г;
- Возраст полового созревания: 60 — 70 дней;
- Длительность беременности 21 — 23 дня;
- Количество особей в помете 6 — 12.

Крыса Sprague Dawley и крыса Long – Evans были выведены из крыс Wistar. Крысы Wistar более активны, чем другие крысы, такие как крысы Sprague Dawley. Спонтанно гипертензивных крыс и крыс Льюиса и другие хорошо известные запасы, разработанные на основе крыс Wistar.

Область использования:

токсикологические исследования, изучение вопросов питания, стандартизация гормональных препаратов, различные исследования, а также изучение опухолей и инфекционных заболеваний.

В популяции крыс Вистар около 10% животных сохраняют приданную им вертикальную позу более 20с. Этот признак был усилен длительной селекцией и получена линия крыс ГК (генетическая каталепсия), в которой каталепсия наблюдается более чем у 50% особей.

Гематологические показатели* 6-13-недельных крыс WISTAR RjHan:WI

Параметры	Мужской	Женский
Эритроциты (1012/л)	8,6 ± 0,4	8,5 ± 0,4
Гематокрит (л/л)	0,48 ± 0,02	0,46 ± 0,02
Средний корпускулярный объем (ФЛ)	56 ± 2	54 ± 2
Средняя корпускулярная скорость (ПГ)	18,5 ± 0,7	18,4 ± 0,6
Концентрация гемоглобина (г/дл)	33 ± 1	34 ± 1
Тромбоциты крови (109/л)	1225 ± 181	1306 ± 176
Лейкоциты (109/л)	15,3 ± 3,7	10,7 ± 2,9
Нейтрофилы (109/л)	2,60 ± 0,90	1,68 ± 0,75
Лимфоциты (109/л)	11,97 ± 3,14	8,44 ± 2,37
Эозинофилы (109/л)	0,21 ± 0,10	0,20 ± 0,10
Моноциты (109/л)	0,36 ± 0,13	0,27 ± 0,14
Базофилы (109/л)	0,08 ± 0,09	0,05 ± 0,07

Биохимические показатели крови* 6-13-недельных крыс WISTAR RjHan:WI

Параметры	Мужской	Женский
Глюкоза (г/л)	6,0 ± 0,9	5,4 ± 0,8
Мочевина (г/л)	5,2 ± 0,7	5,5 ± 1,0
AST (ASAT) (UI/l)	93 ± 20	89 ± 17
ALT (ALAT) (UI/l)	32 ± 5	30 ± 8
Щелочная фосфатаза (UI/l)	135 ± 32	104 ± 32
Холестеролемия (г/л)	1,8 ± 0,3	1,9 ± 0,4
Триглицериды (г/л)	0,9 ± 0,3	0,5 ± 0,1
Креатинин (мг/л)	49,1 ± 3,7	47,6 ± 4,6

Данные взяты из ссылок:

1. <http://www.spf-animals.ru/animals/rats/inbred/>
2. <https://24gdo.ru/myshi-i-krysy/krysy-linii-vistar.html>

Рисунок 1. мтДНК крыс линии Wistar

